

Impact Factor: 5.479

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

Philosophy and Life

FALSAFA VA HAYOT • ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ

Special
Issue 1

2024

O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI VAZIRLAR MAHKAMASI
HUZURIDAGI IMOM BUXORIY XALQARO
ILMIY-TADQIQOT MARKAZI
O'ZBEKISTON FALSAFA JAMIYATI

Международный научно-
исследовательский центр
Имам Бухари при Кабинете
Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана

Imam Bukhari International
Research Center under the
Cabinet of Ministers of the
Republic of Uzbekistan
Philosophical Society of Uzbekistan

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 MAHCYCS CON

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Jurnal bir yilda 4
marta nashr qilinadi.

Журнал выходит
4 раза в год.

The journal is published
4 times in a year.

ISSN: 2181-9505
DOI: 10.26739/2181-9505

2024

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Tahrir kengashi:

Abdildina, R.J. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Askarov, T.A. — Qirg'iziston FA akademigi, f.f.d., professor

Bazarbayev, J. — O'zbekiston FA akademigi, f.f.d., professor

Bashimov, V.V. — Turkmaniston milliy ta'lim instituti direktori

Werner Bush — dunyo professorlari uyushmasi exs prezidenti DSc, professor (Germaniya)

Mamedzade, I.R. — Azarbayjon FA Falsafa va sotsiologiya instituti direktori, f.f.d., professor

Morevedge, P. — AQSH dunyo olimlari departamenti raisi, DSc, professor

Nisanbayev, A.N. — Qozog'iston FA akademigi, f.f.d., professor

Skarantino, L.M. — Jahon falsafa jamiyatlari federatsiyasi prezidenti, DSc, professor, (Italiya)

Smirnov, A.V. — Rossiya FA akademigi, Rossiya FA "Falsafa" instituti direktori, Rossiya Falsafa Jamiyati prezidenti, f.f.d., professor (Rossiya)

Tursunov, A. — Tojikiston FA akademigi, f.f.d., professor (Tojikiston)

Tsuy Veyxan — Xitoy ijtimoiy fanlar Akademiyasi vitse-prezidenti, DSc, professor, (Xitoy)

Chumakov, A.N. — Rossiya FA Falsafa instituti professori, f.f.d., (Rossiya)

Muassislar:

O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Imom al Buxoriy xalqaro ilmiy - tadqiqot markazi

O'zbekiston falsafa jamiyati

OOO tadqiqot.uz

Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiyasi komissiyasi rayosatining qarori bilan maxsus jurnallar ro'yxatiga kiritildi. 2018-yil 29-dekabrda 260/7 sonli bayonnoma

Ro'yxatga olinganligi haqidagi 1175 sonli guvohnoma O'zbekiston matbuot va axborot agentligi tomonidan 20.02.2018 yilda berilgan.

Bosh muharrir:

Shermuhamedova, N.A., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Bosh muharrir o'rinbosari:

Muhamedova, Z.M., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Mas'ul muharrir:

Safayeva, S.X., — f.f.n., dotsent (O'zbekiston)

Tahrir hay'ati:

Allahyarova, T. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Andirjanova, G.A., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Abasov, A. S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Ahamer, G. — PhD, professor (Avstriya)

B.K. Santosh Kukreja, — DSc, professor (Hindiston)

Bodio Todeush, — s.f.d., professor (Polsha)

Bilalov, M. I., — f.f.d., professor (Rossiya)

Berna, A., — PhD, professor (Turkiya)

Vefa Tashdelen, — f.f.d., professor (Turkiya)

Gabitov, T. X. — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Guseynov, S. — f.f.d., professor (Azarbayjon)

Gezalov, A.A., — f.f.n., professor (Rossiya)

Ivatova, L.M., — s.f.d., professor (Qozog'iston)

Kurmangaliyeva, G.K., — f.f.d., professor (Qozog'iston)

Lazarevich, A.A., — f.f.n., professor (Belorussiya)

Muzaffarov, M. — f.f.d., professor (Tojikiston)

Morevedge, R. — DSc, professor (AQSH)

Naushanbayeva, A., Hakimogli, — PhD filol., professor (Turkiya)

Olatunji Felix. O. — DSc., professor (Nigeriya)

Paxruddinov, Sh. I., — s.f.d., professor (O'zbekiston)

Sadikova, N.N., — f.f.d., professor (Tojikiston)

Saifnazarov, I.S., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Sergeyev, M.Y., — PhD, professor (AQSH)

Telebayev, G.T., — f.f.d. professor (Qozog'iston)

To'rayev, B. O., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Urmanbetova, J.K., — f.f.d., professor (Qirg'iziston)

Chjan Baychun, — f.f.d., professor (Xitoy)

Shadmonov, Q.B., — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Fishier, A. — f.f.d., professor (Fransiya)

Yaxshilikov, J. — f.f.d., professor (O'zbekiston)

Yaskevich, Y.S., — f.f.d., professor (Belorusiya)

Ilmiy kotib:

Mahkamov, U. (O'zbekiston)

Musahhihlar:

Xidirov, M.T., (O'zbekiston)

Hamdamova, S. (O'zbekiston)

Madiyorova, V. (O'zbekiston)

Saurov, R.R., (O'zbekiston)

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Редакционный совет:

Абдильдина, Р. Ж. - академик НАН Казахстана, д.ф.н., профессор

Аскарров, Т. А. - академик АН Киргизистана, д.ф.н., профессор

Базарбаев, Ж. - академик АН Узбекистана, д.ф.н., профессор

Башимов, В. В. - директор национального института образования Туркменистана

Вернер Буш. - экс президент всемирной ассоциации профессоров, доктор философских наук, профессор, (Германия)

Мамедзаде, И. Р. - д.ф.н., профессор, директор института “Философии и социологии” АН Азербайджана

Мореведж, П. - DSc. профессор, руководитель GSP США

Нысанбаев, А.Н. - академик АН Казахстана, д.ф.н., профессор

Скарантино, Л. М. - президент всемирной федерации философских обществ д.ф.н., профессор (Италия)

Смирнов, А. В. - академик АН России, директор института Философии АН России, президент РФО, д.ф.н., профессор (Россия)

Турсунов, А. - академик АН Таджикистана, д.ф.н., профессор

Цуй Вэйхан - Вице-президент Института философии КАОН, д.ф.н., профессор (Китай)

Чумаков, А. Н. - проф. РАН, д.ф.н., (Россия)

Учредители:

Международный научно-исследовательский Центр Имама аль Бухари при Кабинете Министров Республики Узбекистан
Философское общество Узбекистана,
ООО tadqiqot.uz

Решением Высшей аттестационной комиссии при Кабинете Министров Республики Узбекистан введен в список специальных журналов. 2018 год 29 декабря протокол №260/7

Регистрационное свидетельство №1175 выдано 27.02.2018 агенством по печати и информации Узбекистана

Главный редактор:

Шермухамедова, Н. А. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель редактора:

Мухамедова, З. М. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Ответственный редактор:

Сафаева, С. Х. - к.ф.н., доцент (Узбекистан)

Редакционная коллегия:

Аллахярова, Т. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Андиржанова, Г. А. - д.п.н., профессор (Казахстан)

Абасов, А. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Ахамер, Г. - PhD, профессор (Австрия)

В.К.Сантош Кукреджа. - PhD, профессор (Индия)

Бодио Тодеуш. - д.п.н., профессор (Польша)

Билалов, М. И. - д.ф.н., профессор (Россия)

Берна, А. - PhD.- профессор (Турция)

Вефа Ташделен - д.ф.н., профессор (Турция)

Габитов, Т. Х. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Гусейнов, С. - д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Гезалов, А.А. - к.ф.н., профессор (Россия)

Иватова, Л. М. - д.п.н., профессор, (Казахстан)

Курмангалиева, Г. К. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Лазаревич, А А - к.ф.н., профессор (Беларусия)

Музаффаров, М. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Мореведж, Р. — DSc, профессор (США)

Наушабаева, А., Хекимоглы - PhD, профессор (Туркия)

Олатунжи Феликс О. — DSc, профессор (Нигерия)

Пахруддинов, Ш.И. - д.п.н., профессор (Узбекистан)

Садикова, Н. Н. - д.ф.н., профессор (Таджикистан)

Саифназаров, И.С. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сергеев, М. Ю. - PhD, профессор (США)

Телебаев, Г.Т. - д.ф.н., профессор (Казахстан)

Тураев, Б.О. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Урманбетова, Ж. К. - д.ф.н., профессор (Киргизистан)

Чжан Байчун - д.ф.н., профессор (Китай)

Шадманов, К.Б. - д.ф.н. профессор (Узбекистан)

Фишлер, А. - д.ф.н., профессор (Франция)

Яхшиликов, Ж. - д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Яскевич, Я.С. - д.ф.н., профессор (Беларуссия)

Ученый секретарь:

Махкамов, У. (Узбекистан)

Корректоры:

Хидиров, М.Т. (Узбекистан)

Хамдамова, С. (Узбекистан)

Мадиярова, В. (Узбекистан)

Сауров, Р.Р. (Узбекистан)

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL

№SI-1 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9505-2024-SI-1>

Editorial Council:

Abdildina, R.J. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Askarov, T.A. - academician AS of Kyrgyzstan, doctor of philos. sciences, professor;
Bazarbaev, J. - academician AS of Uzbekistan, doctor of philos. sciences, professor
Bashimov B.B. - director of national Institute of education of Turkmenistan
Werner Bush - President of the World Association of Professors, DSc, professor (Germany)
Mamedzade, I.R. - director of Institute “Philosophy and sociology” AS of Azerbaijan doctor of philosophical sciences, professor
Morewedge, P. - Editor-in-Chief; IGDE, DSc, professor USA
Nysanbaev, A.N. - academician AS of Kazakhstan, doctor of philos. sciences, professor
Scarantino, L.M. - President of International Federation of Philosophical societies, professor of philosophy and politics of culture, (Italy)
Smirnov, A.V. - Academician of the Academy of Sciences of Russia, Director of the Institute of Philosophy of the Academy of Sciences of Russia, President RFS, doctor of philos. sciences, professor (Russia)
Tursunov, A. - academician of the ASc of Tajikistan, doctor of philos. sciences, professor
Tsui Weihan - vice-President of the Institute of Philosophy CAAS, doctor of philos. sciences, professor (China)
Chumakov, A.N. - professor RAN doctor of philos. sciences (Russia)

Founders:

Imam al Bukhari International Research Center under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan Philosophical Society of Uzbekistan OOO tadqiqot.uz

By the decision of the Higher Attestation Commission under the Cabinet of Ministers of the Republic of Uzbekistan entered into the list of special journals. 2018 December 29 Protocol №260 / 7

The registration certificate № 1175 was issued on February 27, 2018 by the Uzbek Agency for Press and Information

Editor-in-Chief

Shermukhamedova, N.A. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Deputy Editor:

Mukhamedova, Z.M. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Managing editor:

Safaeva, S.Kh. - Ph.D. philos., (Uzbekistan)

Editorial team:

Allahyarova, T. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Andirjanova, G.A. - doctor of political sciences, professor (Kazakhstan)

Abasob, A. S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Ahamer G. - PhD, professor (Austria)

B.K. Santosh Kukredja, - PhD., professor (India)

Bodio Todeus. - doctor of political sciences, professor (Poland)

Bilalov, M.I. - doctor of philos. sciences, professor (Russiya)

Berna, A. - PhD., professor (Turkey)

Vefa Tashdelen. - doctor of philos. sciences, professor (Turkey)

Gabitov, T.H. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Guseynov, S. - doctor of philos. sciences, professor (Azerbaijan)

Gezalov, A.A. - PhD. of philos., associate professor (Russia)

Ivatova, L.M. - doctor of political sciences., professor (Kazakhstan)

Kurmangaliyeva, G.K. - doctor of philos., professor (Kazakhstan)

Lazarevich, A. A. - PhD philos., professor (Belarus)

Morewedge, R. - doctor of philology, professor (USA)

Muzaffarov, M. - doctor of philos sciences, professor (Tajikistan)

Naushanbaeva, A., Hakimogli. - PhD. philos., professor (Turkey)

Olatunji, Felix.O. - DSc, professor (Nigeriya)

Pakhrudinov, Sh.I. - doctor of political sciences, professor (Uzbekistan)

Sadikova, N.N. - doctor of philos. sciences, professor (Tajikistan)

Saifnazarov, I.S. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Sergeev, M.Yu. — PhD, philos., professor (USA)

Telebaev, G.T. - doctor of philos. sciences, professor (Kazakhstan)

Turaev, B.O. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Urmanbetova, J.K. - doctor of philos. sciences, professor (Kyrgyzstan)

Zhang Baichun - doctor of philos. sciences, professor (China)

Shadmanov, Q. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Fischler, A. - doctor of philos. sciences, professor (France)

Yaxshllikov, J. - doctor of philos. sciences, professor (Uzbekistan)

Yaskevich, Ya.S. - doctor of philos. sciences, professor (Belarus)

Scientific Secretary:

Mahkhamov, U. (Uzbekistan)

Correctors:

Khidirov, M.T. (Uzbekistan)

Hamdamova, S. (Uzbekistan)

Madiyurova, V. (Uzbekistan)

Saurov, R.R. (Uzbekistan)

1. Abduqahhor Absattorovich Raxmonov ABU YUSUF QARASHLARIDA IJTIMOY ADOLAT G'UYASINING FALSAFIY JIHATLARI.....	8
2. Amonov Muhsin Erkinovich YOSHLAR MA'NAVY QIYOFASINI SHAKLLANISHIDA EKOLOGIK ONG VA IJTIMOY TARMOQLARNING TA'SIRI.....	16
3. Axmedov Sohob Sayimovich JALOLIDDIN RUMIYNING IJTIMOY-FALSAFIY QARASHLARIDA ADOLAT VA TENGLIK MASALALARI.....	21
4. Айматов А.Қ. АБДУЛҲАМИД ЧЎЛПОН ЭСТЕТИК ДУНЁҚАРАШИ ШАКЛЛАНИШИНИНГ ОБЪЕКТИВ ШАРТ-ШАРОИТЛАРИ.....	26
5. Cho'liyeva Vasila Erkinovna FALSAFA TARIXIDA INSON MOHIYATIGA OID QARASHLARNING TARIXIY-FALSAFIY ILDIZLARI.....	31
6. Irgasheva Nurxon Abdullayevna MUNAVVAR QORI MA'NAVY MEROSIDA SHARQONA MILLIY UYG'UNLIK.....	38
7. Karimov Sanjar Sindorqulovich YOSHLARDA HAYOTIY MAQSADLAR SHAKLLANISHINING IJTIMOY-FALSAFIY MASALALARI.....	44
8. Karimova Ra'no Malikovna KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH - MUSTAQILLIK FALSAFASINING ASOSIY MASALALARIDAN BIRI.....	50
9. Mirzayeva Nigina Olimovna JALOLIDDIN RUMIY ILMIY MEROSIDA OILA FAROVONLIGI TUSHUNCHASINING KONSEPTUAL ASOSLARI.....	55
10. Ravshanov Akmal Maxmudovich BAHOUDIN NAQSHBANDNING MARKAZIY OSIYO TASAVVUFI VA TARIQATLARI RIVOJIDA TUTGAN O'RNI.....	61
11. Raximov Azizbek Bekturdiyevich KITOB VA KITOBXONLIK FENOMENINING ETIMOLOGIK ASOSLARI: IJTIMOY- FALSAFIY TAHLIL.....	65
12. Samanova Shaxlo Boxtiyarovna ANTROPOTSENTRIK EKOLOGIK ETIKA DILEMMASINING EKOLOGIK MUVOZANATGA TA'SIRI.....	70
13. Madinabonu Shukhrat kizi Shamsiddinova, Aziza Nugmanovna Makhmudova, ENGAGEMENT OF MEDICAL STUDENTS IN PROFESSIONAL ETHICAL- DEONTOLOGICAL CULTURE.....	74

14. Teshayev Nutfullo Nasrulloevich YANGI O'ZBEKISTONDA FUQAROLIK JAMIYATI RIVOJLANISHI VA MA'NAVIY YANGILANISHIDA MA'NAVIY OMILLARNING AXAMIYATI (ijtimoiy-falsafiy taxlil).....	79
15. Turayeva Dildora Shuhratovna XALQ BILAN MULOQOT MADANIYATINING IJTIMOIIY KOMPRAMISSGA ERISHISHGAGI YO'LLARI.....	85
16. Xudjaqulova Feruza Rahmatovna MAFKURANING TARKIBIIY TUZILISHI VA NAMOYON BO'LISH XUSUSIYATLARI.....	89
17. Аброрхон Асатуллоев РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА.....	95
18. Ёкубов Сухроб Фирдавсович ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ СУФИЙСКОЙ КОНЦЕПЦИИ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕКА.....	99
19. Негматова Шахзода Шухратовна, Хайдаров Аслиддин Низамитдинович АНЪАНАВИЙ ИСТЕЪМОЛ МАДАНИЯТИ, НАМОЁН БЎЛИШ СОҲАЛАРИ ВА УНИНГ ИЖТИМОИЙ-ФАЛСАФИЙ АҲАМИЯТИ.....	104

UDK 10(09) A 36

Аброрхон Асатуллоев

(PhD, Начальник управления контроля качества образования, Гулистанский государственный педагогический институт)

РОЛЬ ДУХОВНО-ЭТИЧЕСКИХ ВОЗЗРЕНИЙ АБДУРАХМАНА ТАШКАНДИ И АБДУЛЛЫ АВЛОНИ В СОЗДАНИИ ОСНОВ НОВОГО УЗБЕКИСТАНА И ТРЕТЬЕГО РЕНЕССАНСА

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.11397528>

АННОТАЦИЯ

Из работ Абдурахмона Ташкандия и Абдуллы Авлония мы видим, что моральные нормы, необходимые для формирования нравственных качеств при воспитании молодого поколения, находятся в систематизированном виде. Если в XX веке период национального возрождения имел большое значение в развитии идей, то в XXI веке он будет иметь особое значение в создании Третьего Возрождения в Новом Узбекистане.

Ключевые слова: Просвещение, современность, независимость, Третье Возрождение, справедливый и добродетельный король, «От национального возрождения к национальному подъему».

ANNOTATION

From the works of Abdurakhmon Tashkandiy and Abdullah Avloniy, we see that the moral norms necessary for the formation of moral qualities in raising the younger generation are in a systematized form. If in the 20th century the period of national revival was of great importance in the development of ideas, then in the 21st century it will be of particular importance in the creation of the Third Renaissance in New Uzbekistan.

Key words: Enlightenment, modernity, independence, Third Renaissance, just and virtuous king, "From national revival to national uplift".

ANNOTATSIYA

Abdurahmon Toshkandiy va Abdulla Avloniylarning risola shaklidagi asarlaridan yosh avlod tarbiyasida axloqiy fazilatlarni shakllantirish uchun zarur bo'lgan axloq me'yorlarini tizimga solingan shaklda ekanligini ko'rishimiz mumkin bo'ladi. XX asrda milliy uyg'onish davri g'oyalar rivojida qanchalar ahamiyatga ega bo'lgan bo'lsa, XXI asrda Yangi O'zbekistonda Uchinchi Renessansni yaratishda ham o'ziga xos ahamiyatga ega bo'ladi.

Kalit so'zlar: Ma'rifat, zamonaviylik, istiqloq, Uchinchi Uyg'onish davri, adolatli va fazilatli podshoh, "Milliy tiklanishdan milliy yuksalish sari".

В конце 19 — начале 20 веков культура Туркестана дала целый ряд талантливых учёных, туристов, поэтов, редакторов, журналистов, которые оказали большое влияние на развитие общей культуры нашего народа.

Новости европейской культуры, перемены в странах Ближнего Востока усилили просветительское движение против колониальной политики и дискриминации коренного населения в культуре Туркестана. Главным образом оно было направлено на призыв народа к новой культуре и просвещению, пробуждение нации, обретение обновленной духовности. Постепенно Просвещение переросло в джадизм, и оно стало в определенной степени выдвигать политические вопросы. На главное место подняты вопросы нового образования, новой школы, нового образования, его управления, культурной пропаганды и организации. На основе известий выдвигались идеи, отличные от русского и старофеодального образования, они широко пропагандировались через местную прессу и различные книги. Это было одним из проявлений повышения осознания людьми независимости от колониализма в культуре, стремления улучшить свое положение [1.321].

Сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. Да, это правда: сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний Узбекистан. Обратимся к предыдущей истории. Во второй половине XIX века мы потеряли национальную независимость. После репрессий джадидов в области науки наступил период застоя. Социально-экономическое, политическое, религиозное и идеологическое давление вынудило их сделать это. Никто не мог четко выразить свое мнение, а те, кто это делал, были наказаны. Из-за этой политики «родились и утонули» многие учёные, поэты и писатели.

К счастью, с обретением независимости подобные неприятные ситуации прекратились. Наследие наших предков начало восстанавливаться. Народные реформы проводились во всех сферах. Люди начали чувствовать воодушевление и верить в будущее. Эту ситуацию назвали «национальным возрождением». Сегодня мы перешли от национального восстановления к национальному росту. Сейчас, конечно, должны быть какие-то изменения. Так что мы наследники великих предков, создавших два Возрождения.

Наш президент Шавкат Мирзиёев назвал это шагом вступления в Ушиншинское Возрождение, то есть шагом создания дороги Третьего Возрождения, и охарактеризовал его так: «В настоящее время, когда славная мощь нашего народа бьет ключом, , новый ренессанс в Узбекистане - Было бы верно сказать, что Третий готовится к эпохе Возрождения. Сегодняшний Узбекистан – это не вчерашний узбекист. Наша нация сегодня – это не нация завтрашнего дня».

Во время Третьего Возрождения ученые и поэты, такие как Ахмед Дониш, Бердак, Феруз, Муками, Фуркат, Завки, Баяни, Аваз Отар, подняли важные проблемы своего времени и призвали людей заниматься наукой и просвещением.

Такие таланты, как Бехбуди, Абдулла Авлони, Абдурахман Ташканди, Фитрат, Чулпан, Садриддин Айний и Хамза были признаны знаменосцами в области пропаганды и продвижения идей джадидизма. Они проявили энтузиазм в продвижении собственного пути развития Туркестана. Только благодаря нашей независимости возросли возможности научного, беспристрастного изучения и оценки периода Восточного Возрождения, внесшего большой вклад в развитие нашей нации и мировой культуры.

Абдурахман Ташкандий в своем произведении, пробуждая молодое поколение, упоминает следующее: «Прошлая часть жизни прошла, ее невозможно вернуть. Остальное скрыто за завесой невидимого. Время между завтрашним и завтрашним днем принадлежит вам. Жизнь следует рассматривать в настоящем моменте, и вы должны делать свою работу в этот момент» [2.145]. Также мы видим, что в 7-й главе второй части просветителя «Мейар уль-Ахлак» он дал анализ красочности человеческой жизни и 32 качеств, которыми достигается награда Всевышнего Аллаха.

Аналогичная среда создается и в сегодняшнем новом Узбекистане. Молодежь воспитывается с энтузиазмом в творчестве, науке, образовании. Мы являемся свидетелями огромных изменений в системе детских садов и школ, которые играют решающую роль в их

образовании. Под руководством нашего резидента «создание комплексной и непрерывной системы, всемерно поддерживающей ребенка от рождения до 30 лет, помогающей ему получить достойное место в жизни, с великой целью построения дороги Третьего Возрождения в В нашей стране уделяется внимание важности обеспечения среды и условий, которые будут воспитывать новых Харезми, Беруни, Ибн Сина, Улугбек, Навои и Бабуров на пути достижения этого».

Социально-этические взгляды Абдурахмана Сайёх и Абдуллы Авлони представлены в их произведениях последовательно и логично. Но независимо от них их поэтические и прозаические произведения отличаются тем, что отражают понятия морали и слепые стороны правил поведения. Понятию справедливости и равенства отводится широкое место в произведениях мыслителей. Причина этого в том, что в эпоху джадидских просветителей усилилась тирания, злоупотребления и насилие, а положение простого народа резко ухудшилось. В этой ситуации туркестанская интеллигенция не только резко критиковала несправедливость, зло, притеснение граждан, но и призывала чиновников, богатых людей, колонизаторов и их родственников быть справедливыми и не причинять вреда угнетенным.

Еще один вопрос, поднятый Абдурахманом Сайо и Абдуллой Авлони, — это идея справедливого и добродетельного правителя. Эта тема не нова и уже давно интересует человечество. Как и их предшественники, они выдвигали свои мечты и идеи об идеальном обществе посредством справедливого правления и осуждали дурные привычки тиранических и невежественных правителей.

В целом каждое общество стремится построить справедливое и процветающее общество. На протяжении веков люди боролись за справедливость, принося беспрецедентные жертвы. На наш взгляд, идея справедливости, ее торжества и борьбы не потеряла своего воспитательного значения. Наш президент Шавкат Мирзиёев сказал: «Поскольку мы стремимся построить новое свободное общество, правовое государство, мы признаем принцип справедливости приоритетом. И как бы ни было тяжело, оно не сможет сбить нас с этого пути» [3].

Абдурахман Сайо и Абдулла Авлони большое внимание уделяли человечности, одному из лучших качеств человека. За человечество, как и за справедливость, боролись.

Актуальность принципа гуманности сегодня становится все более важной. Причина этого в том, что нападения различных религиозных экстремистских группировок, террористическая деятельность и идеологические течения представляют собой большую угрозу стабильному развитию и спокойствию общества. Кроме того, отмечается, что среди людей возрождается влияние «массовой культуры», недоброжелательности, безнравственности, невыполнения обещаний, невыплаты долгов. В таких условиях важно заинтересовывать молодежь нравственными идеями мыслителей прошлого, широко пропагандировать среди них их идеи о толерантности, доброте, достоинстве, человечности, гуманизации общества и других качествах. иметь

Вывод таков: мы, являющиеся столпами Возрождения, педагоги, просветители, воспитатели, интеллектуалы, родители, должны воспользоваться такими возможностями и условиями, чтобы вырастить поколение с высокой духовностью и увидеть признаки веры. Прежде всего, нам нужно убедить всех, особенно молодое поколение, в том, что Ренессанс Ушинши состоится.

Сегодня в Новом Узбекистане, исходя из основной идеи «От национального возрождения к национальному подъему», поставлена задача создания аттракциона Третьего Возрождения, выполнение которой предстоит не только руководителю, редактору или педагогу, но и всем эта Родина. Пропагандистом должен быть любой человек, воплощающий в себе качества человеколюбия, гуманности и веры.

Мы, правда, не претендуем на то, что осуществим Третье Возрождение через год, пять лет или десять лет, но у нас достаточно сил, сил и возможностей воспитать поколение, которое создаст это Возрождение. Поэтому от нас требуется только повышение эффективности труда и образования.

Использованная литература:

1. Духовные звезды. Ответственный редактор: М.М. Хайруллаев. Т.: Издательство Народного Наследия им. А. Кадыри, 1999, -С. 321
2. ۱۹۱۲، تاشکند، غلام حسن آرفجانوف متبعی. معيار الاخلاق. عبدالرحمان سياح تاشکندی (Абдурахман Сайёҳ Ташканди-Меяр ул-Ахлак. Типография Гулама Хасана Оруфджанова. Ташкент, 1912 г.) – С. 170.
3. Выступление Президента Шавката Мирзиёева на торжественной церемонии, посвященной 30-летию независимости Республики Узбекистан. 31.08.2021.
4. Asatulloev, A. (2023). Comparative analysis of Abdurahman Tashkandi's work "Mevor ul-akhloq". Journal of advanced scientific research (ISSN: 0976-9595), 3(9).
5. Asatulloev, A. (2023). Generality and specificity in the ethical concepts of the modern enlighteners of the 20th century Abdurahman Tashkandi and Abdulla Avloni. journal of advanced scientific research (ISSN: 0976-9595), 3(9).
6. Asatulloev, A. (2023, October). The significance of the moral views of Abdurahman Tashkandi and Abdulla Avloni in creating the new Uzbekistan and the third renaissance ride. In International Scientific and Current Research Conferences (pp. 192-194).

ISSN 2181-9505

Doi Journal 10.26739/2181-9505

FALSAFA VA HAYOT XALQARO JURNAL

1 МАХСУС СОН

ФИЛОСОФИЯ И ЖИЗНЬ МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ
СПЕЦИАЛЬНЫЙ НОМЕР 1

PHILOSOPHY AND LIFE INTERNATIONAL JOURNAL
SPECIAL ISSUE 1

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадқиқот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000